

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Arazboyu Düzənliklərində Səhra və Yarımşəhra Fitosenozlarının Tədqiqi

F.X. Nəbiyeva

AMEA Naxçıvan Bölməsi, Bioresurslar İnstitutu, Babək pr. 10, AZ 7000, Naxçıvan,

E-mail: fatmakhanyam_58@mail.ru

Məqalədə müasir səhra senozlarının kserofit bitkilərin lokal biotiplərinin formalaşmasına təsiri və rolundan bəhs edilir. Müasir səhra senozlarında əlverişsiz şəraitə - quraqlığa, şorlaşmaya, küləklə sovrulmaya və digər bu kimi məhvedici amillərə qarşı uyğunlaşma əlaməti olaraq kserofit bitkilərin lokal biotipləri inkişaf edərək formalaşır. İlk dəfə olaraq, Arazboyu ərazilərin Sədərək, Şərur, Böyükdüz, Gülüstan düzənliklərində lokallaşma prosesi elmi əsaslarla öyrənilmişdir. Buradakı səhra və yarımşəhralarda 20300 lokal biotipin olduğu müəyyənləşdirilmiş, onların növ tərkibi, fitosenoloji quruluşu və bioloji rolu tədqiq olunmuşdur.

Açar sözlər: lokal biotip, mikroiklim, səhra, yarımşəhra, fitosenoz, kserofit, halofit

GİRİŞ

Arazboyu düzənliklər Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisinin 32%-ni təşkil edir. Bu ərazi Dərələyəz və Zəngəzur dağlarının meridian istiqamətində yaranan qolları və ya yüksəklikləri vasitəsilə Sədərək, Şərur, Böyükdüz, Naxçıvan, Gülüstan, Dəstə, Ordubad maili düzənliklərinə ayrılır. Bu düzənliklər qurşağı dəniz səthindən 600-1000 m-dək olan yüksəklikləri əhatə edir. Onlar səhra və yarımşəhra ekosistemlərinə məxsus fitosenozlardan ibarət olmaqla, qış otlaqları kimi istifadə olunurlar. Bu ekosistemlərin indikatorları, dominant, subdominant və edifikatorları tipik kserofit, halofit, həmçinin halokserofit bitkilərdir. Burada baş verən bütün dəyişikliklər səhrələşmə prosesində və arid (quru) ərazilərin təbii komplekslərinin dəyişilməsində özünü göstərir. Səhra və yarımşəhralarda yağıntılardan, rütubətin azlığı, əksinə temperaturun, buxarlanmanın çox olması bir qrup bitkilərin yaşayışını çətinləşdirir. Xüsusilə, qısa ömürlü efemer və efemeroidlərin inkişafı hər şeydən əvvəl mikroiklim şəraitinin dəyişməsi ilə bağlıdır. Təbii olaraq, mikroiklim şəraitinin məhəlli dəyişməsi məhz yerli fiziki-coğrafi komponentlərin və landşaft komplekslərinin dəyişməsindən asılıdır. Kserofitləşmə, bozqırlaşma posesləri meşələrin, kolluqların qırılması, yarımşəhralarda, quraq çöllərdə bitki örtüyünün dəyişməsi (suvarılan əkin, bağ, üzüm plantasiyalarının, yaşayış məntəqələrinin salınması və s.), səth albedosunun, radiasiya balansının, termik şəraitin, nisbi rütubətlənmənin və s. dəyişilməsində əks olunur. Bu isə bütövlükdə aridliyi daha da artırır, torpaq səthi kəskin quruyur, sel prosesləri, deflyasiya güclənir, nəticədə səhrələşmə prosesi fəallaşır.

Regionun bitki növləri əsasən heyvandarlığın təbii yem bazası olan qış və yay otlaqlarında, biçənəklərdə, kənd ətrafı özlərdə yayılmışdır.

İntensiv və normadan qat-qat artıq mal-qara tərəfindən otarılan bu sahələrdə otarma texnikası və qaydalarına ciddi əməl olunmadığından ayrı-ayrı bitkilik tiplərində yem, qida, dərman əhəmiyyətli bitkilər, həmçinin nadir və relik növler sayca azalıb sıradan çıxır, onların yerini isə az əhəmiyyətli alağ, kosmopolit, adventiv bitkilər əvəz edir. Nəticədə ot örtüyü seyrəlmiş sahələrdə torpaq eroziyası, deqradasiyası, təkrar şorlaşması burada səhrələşmə prosesinin güclənməsinə gətirib çıxarır. Səhra fitosenozlarının müxtəlif sahələrində kserofit bitkilərin talalar (ləkələr) şəklində kiçik qruplaşmaları, yaxud lokal biotipləri yaranır. Lokal biotiplərin botaniki tərkibi halofit və halokserofit bitki növlərindən təşkil olunur. Burada səhra fraqmentlərinin şoranlı gilli-takırlı və çınqıllı gipsləşmiş tiplərinə də rast gəlinir. Onların yaranmasına, inkişafına quraq iqlim şəraitində otlaqlardan səmərəli istifadə olunmaması əsas rol oynayır. Xüsusilə, kserofit səhra fitosenozlarında intensiv otarılma nəticəsində ot örtüyü dağılır və ərazi çılpəqləşir. Bitki örtüyü seyrəkləşmiş torpaqlar, öz növbəsində intensiv yuyulur və şorlaşır.

Son illər duzlaşmış sahələrdə çox sayda yeni halofit bitkilərin aşkar edilməsi, səhra landşaftının intensiv inkişaf etməklə öz tərkibini adventiv və yerli bitki komponentləri ilə zənginləşdirdiyini təsdiq edir. Halofit növlər səhra bitkiliyində edifikator və dominant kimi iştirak etməklə fitosenozun əsas yem kütləsini təşkil edirlər (Zalibekov 1990; Prilipko, 1939; Sultanova, İbrahimov, 2004).

MATERIAL VƏ METODLAR

Tədqiqatın əsas obyektini Naxçıvan MR-in Araz çayı boyunca yerləşən maili düzənlikləridir. Regionun arid ərazilərinin flora və bitkiliyi 2003-2011-ci illərdə tədqiq edilmişdir. Tədqiqat materialı kimi herbari

fondlarından, çöl tədqiqatı zamanı əldə olunmuş nəticələrdən, yeni floristik və fitosenoloji tapıntılardan istifadə olunmuşdur. Aparılan tədqiqatlar çox cəhətli olduğundan ekspedisiya, monitorinq, biomorfoloji, floristik, sistematik, geobotaniki, bioekoloji, arealoji, təsərrüfat və riyazi üsullardan istifadə olunmuşdur. Öyrənilən lokal biotiplərin fitosenoz daxilində miqdarının müəyyənləşdirilməsi məhsuldarlıq göstəricilərinin qiymətləndirilməsi haqqında xüsusi işlənmiş tədqiqat üsulları və metodik göstərişlər yoxdur. Bu işlərin aparılması üçün L.Q.Ramenskinin (1937), İ.H.Beydemanın (1979), P.D.Yaroşenkonun (1969), E.A.Bikovun (1960, 1962) ümumi qəbul olunmuş geobotaniki üsulları fonunda şəxsi mülahizələrimizdən, çoxillik təcrübə və vərdişlərimizdən istifadə etmişik.

NƏTİCƏLƏR VƏ ONLARIN MÜZAKİRƏSİ

Təbii və antropogen amillərin birlikdə, təbii mühitə təsirindən bitkilərin fenofoz səviyyədə vegetasiyalarında hər cür qeyri-müəyyənlik yaranır və ildən-ilə bunlar ya artır və yaxud başqa bir formada özünü büruzə verir. Nəticədə, əvvəllər kiçik talalarla rast gəlinən şoranlı qruplaşmalar, yeni yaranmış əlverişli ekoloji şəraitdə çox güclü inkişaf edərək geniş şoranlıq senozlarına çevrilmişdir. Otlalarda normadan çox-çox artıq xırda və iri buynuzlu mal-qara saxlanılır. Buna görə də otlaqlar çox tapdanmış və eroziya prosesi xeyli artmışdır. Eyni zamanda iqlim dəyişiklikləri, antropogen amillər (suvarmanın genişlənməsi, su anbarları, kanallar və kollektor-drenaj şəbəkəsi), hidrogeoloji şəraitdə kökündən baş verən dəyişikliklərlə əvəz olunaraq, torpaq-bitki örtüyünün ümumi hidromorfluğu ilə birlikdə təbii mühitdə qeyri-müəyyən dəyişikliklərə səbəb olmuşdur. Qış otlaqları düzənliklərin çox şorlaşmış şorangəlik səhra, yarım səhra və dağətəyi bozqır bitki tiplərini əhatə edir. Otlaların əsas yem ehtiyatını birillik efemerlər təşkil edirlər. Onların arasında paxlalılara, taxıllara və müxtəlifotlara aid olan çox qiymətli yem bitkiləri vardır. Paxlalı bitki növlərinə təbii yem sahələrində dağınıq halda rast gəlindiyindən otluğun əsas kütləsini təşkil etmir və ikinci dərəcəli əhəmiyyət kəsb edirlər. Onlardan fərqli olaraq taxıllar otluğun formalaşmasında, biokütlənin artmasında birinci dərəcəli rola malikdirlər.

Bizim tədqiqatlarda başlıca problemlərdən biri müasir səhra senozlarında kserofit bitkilərin lokal biotiplərin formalaşmasına təsirini və rolunu öyrənməkdən ibarətdir. Səhra və yarım səhra bitkilik tipi dünyanın bütün dövrlərinin ərazisində bu və ya digər dərəcədə yayılmışdır. Lakin, onlar prinsipə nə qədər yaxın olsalar da torpaq-iqlim xüsusiyyətləri, florası, bitki örtüyünün quruluşu, növ tərkibi, təbii

məhdudlaşdırıcı - antropogen, texnogen və zoogen amillərin təsir dərəcəsinə görə və s. fərqlənirlər. Bütün bunlar isə öz növbəsində tarixi-təkamül prosesində ətraf mühitin biotik və abiotik amillərinin kompleks təsiri nəticəsində yaranıb formalaşmışdır. Müasir dövrdə davamlı xarakter almış qlobal iqlim dəyişmələri mövcud səhra və yarım səhra senozlarını kəmiyyət və keyfiyyətə aşağı səviyyəyə salmaqla tamamilə səhrələşməyə doğru istiqamətlənmiş lokal biotiplərin təşəkkül tapmasına imkan yaratmışdır. Aparığımız tədqiqatların nəticəsi göstərir ki, səhra və yarım səhra tipli bitkiliklər dedikdə, təkcə kserofit bitkilərin, məsələn kserofit kolların, yarım kolların, kolcuqların, yarım kolcuqların, qısa vegetasiya dövrü keçirən efemer və efemeroidlərin üstün olması əsas meyar kimi qəbul oluna bilməz. Kür-Araz ovalığı və Arazboyu düzənliklərdə inkişaf etmiş səhra və yarım səhraların müqayisəli şəkildə öyrənilməsi bizim düşüncələrimizin doğruluğunu subut edir. Məlumdur ki, Naxçıvan MR ərazisində olan kontinental (K) və kəskin kontinental (KK) iqlim tipi nəinki Azərbaycan Respublikasında, eyni zamanda bütövlükdə Cənubi Qafqazda yoxdur. Bu regionun florası və bitki örtüyü əsasən kserofit tiplidir. Belə halda, deyilənlərə əsasən gərək Naxçıvan MR ərazisi başdan-başa səhra və yarım səhradan ibarət olardı. Ancaq burada səhra və yarım səhra senozları d.s. 600-1100 m yüksəkliklərdə yerləşir. Kür-Araz ovalığı ərazisində isə səhra və yarım səhra senozları daha çox və səciyyəvidir. Həm də buradakı ərazilərin hündürlük səviyyəsi aşağıdır (300 m-dək), hətta d.s. 28 m aşağı olan sahələr də vardır. Onda belə sual ortaya çıxır ki, bəs səhra və yarım səhranı formalaşdıran, onları fərqləndirən başlıca meyarlar nədən ibarətdir?....

Aparığımız uzun müddətli tədqiqatların nəticəsi olaraq deyə bilərik ki, səhra və yarım səhralar tarixi geoloji dövrlərdə əlverişsiz iqlim təsiri ilə yaranmış, seyrək bitki örtüyünə malik olan, ekoloji (iqlim, su, külək, şorlaşma və s.), antropogen, zoogen amillərin kompleks təsirindən eroziyaya, deflyasiyaya, deqradasiyaya uğrayan, səhrələşməyə və bozqırlaşmaya meyilli olan, ekstremal şəraitdə torpaq-bitki əlaqələrində tarazlığın pozulması, bioloji məhsuldarlığın azalması, bioloji potensialın dağılması təhlükəsi altında olan ekosistemlərdir.

Müasir dövrün iqlim dəyişmələri bir çox ərazilərdə bitkiliyin zonallıq xarakterinin dəyişməsinə gətirib çıxarmışdır. Belə ki, əvvəllər Arazboyu düzənliklərdə kiçik ləkələr şəklində rast gəlinən introzonal şorangəlik səhra bitkiliyi hazırda tamamilə zonallıq təşkil etməklə bütün Arazboyu düzənlikləri əhatə edir. Arazboyu düzənliklərin təkrar duzlanmış torpaqlarında tipik səhra bitkilərinin dominantlığı ilə halofit və efemerli-halofitli səhra senozları geniş areala malikdir. Belə fitosenozlarda

yarım-kollar, kolcuqlar, yarım-kolcuqlar, həmçinin vegetasiyası qısa müddətdə başa çatan birillik efemer və efemeroid halofitlər bol təmsil olunmuşlar. Xüsusilə, burada çiçəkli şoravcə - *Seidlitzia florida* (Bieb.) Bunge, atlı çərən - *Suaeda altissima* (L.) Pall., kol çərəni - *S. dendroides* C.A. Mey.) Moq., ətli şoran - *Salsola crassa* Bieb., budaqlı qışotu - *Petrosimonia brachiata* (Pall.) Bunge və b. səhra senozları daxilində özünəməxsus taksonomik tərkibə və senoloji quruluşa malik olan kserofit bitkilər lokal biotiplər əmələ gətirirlər. Buna qeyd olunan əlverişsiz ekoloji şəraitdə daha geniş yayılmış kserohalofit yarım-kollu formasiyalarda: lərxian yovşanlı - *Artemiseta lerchiana*, qumluq yovşanlı - *Artemiseta arenaria*, şorgiləşoranlı *Salsola nitraria* və digər bitki qruplaşmalarında formalaşan lokal biotiplər misal ola bilər.

Arazboyu düzənliklərin qrunt sularının səthə yaxın olduğu yaxud, üzə çıxdığı duzlu sucaqlarda, bataqlıqlaşmış yerlərdə, gölməçələr ətrafında, çökəkliklərdə, güclü minerallaşmış çöllərdə, çay və arx ətrafında, suvarma kanallarının şorakətli sahələrində sıx bitən avropa duzlaqçoğanlı - *Salicornia europaea*, yağlısirkənli - *Atriplex nitensis* və s. kimi birillik bitkilərin formasiyaları üstünlük təşkil edir. Onlara yaxın olan anoloji sahələrdə, təkrar şorlaşmaya məruz qalmış torpaq və qrunt suları olan keçid tipli torpaqlarda minerallaşma daha sürətlə gedir (Quliyev, 2007; Zaxarov, 1939). Burada əsasən kserohalofit kolcuqlu formasiyalar məsələn: saqqallıhali-mionlu - *Halimioneta verruciferae*, belange-saksaulu - *Halostachya belangeriana*, tüküsəyqəçotulu - *Frankenieta hirsutae*, sərt-kənarneəli - *Noeta strobilaceae*, müxtəlif-çərənli - *Suaedeta confusae*, yoğunlaşmış-sarsazanlı - *Halocnemeta strobilaceae*, dəstəli çayyovşanı - *Myricarieta bracteatae*, sərilən-əzğənli - *Kochieta prostratae*, budaqlıyul-ğunlu - *Tamariceta ramosissimae*, koçiyul-ğunlu - *Tamariceta kotschyae*, hohənakər-yulğunlu - *Tamariceta hohənakeriae* və b. formasiyaları gur inkişaf edir. Duzlaşmış və şoranlaşmış səhra bitkiliyində diqqəti cəlb edən geniş yayılmış mühüm senozlar sırasına həm də şoberşorgiləli - *Nitrarieta cshoberiae*, xəzərsarıbaşlı - *Kalidieta caspicae*, iriçiçək-xostəkli - *Caraganeta grandiflorae*, adidəvəti-kanlı-meyerdəvəyayağılı - *Alhageto-Limoniosum* assosiasiyası, ağacvərişoranlı və ya qara-ğanlı - *Salsola dendroideae*, ləkəlişoranlı - *Salsola glauca* və onların lokal biotipləri daxildir. Qeyd olunan senozmələgətirici halofit bitki növləri səhra bitkiliyində əsas dominant, subdominant, edifikator kimi fitosenozun qurucusu və həm də lokal biotiplərin əsas komponenti kimi iştirak edirlər. Bu fitosenozlar mal-qaranın anoloqu olmayan əsas qış otlaqlarıdır. Apardığımız çoxsaylı fenoloji müşahidələr, bioekoloji, fitosenoloji və məhsuldarlıq

qiymətləndirmələri ilə müəyyən olunmuşdur ki, senoz daxilində lokal biotiplərin sayı, onların kəmiyyət və keyfiyyət göstəriciləri mühüm əhəmiyyətə malikdir.

Tədqiq olunan ərazilərin yarım-səhralarında efemerlərin iştirakı ilə adi üzərlik *Peganum harmala* L., adi həlməl - *Zigophyllum fabago* L., iriçiçək xəstək - *Caragana grandiflora* DC., tatar sirkəni - *Atriplex tatarica* L., qovuqlu bozalaq - *Lepidium vesicarium* L., kiçik pişiknanəsi - *Nepeta micrantha* L. və b. da lokal biotiplər əmələ gətirirlər. Onların tez-tez müşahidə olunan komponentləri sırasına *Artemisia arenaria* DC., *Agropyrum cristatum* L., *Salsola szovitsiana* və s. daxil olur. Hansı ki, yay aylarında ot örtüyündə çoxilliklərin topladıqları qida maddələri və onlarda potensial halda yığılan enerji payızda böyümə üçün sərf olunur.

Səhra və yarım-səhralarda efemerlərin iştirakı ilə yovşanlıqlar - *Artemiseto-Ephemeretum*, şorangəli yovşanlıqlar - *Artemiseto-Salsoletum* və onların müxtəlif variantlı lokal biotipləri üstünlük təşkil edir. Onlar ekoloji şəraiti, fitosenoloji quruluşu və digər bioekoloji xüsusiyyətlərinə görə səhra bitkiliyinin fitosenozlarından seçilir. Lərxian və ya iyli yovşan - *Artemisia lerchiana* bir çox səhra bitki qruplaşmalarında komponent kimi iştirak etməklə yanaşı, həm də yovşanlı yarım-səhra senozlarının əsas qurucusudur. Yovşanlıqlar səhralarda lokal şəkildə intrazonallıq təşkil edir. Əksinə, yarım-səhralarda onlar daha geniş yayılmaqla zonallıq əmələ gətirir. Yovşanlı yarım-səhralar səhra bitkiliyinin ən geniş yayılmış variantıdır. Düzənliklərin nisbətən az şoran torpaqlarında geniş yovşanlı səhra zolağı şəkildə ot örtüyü əmələ gətirirlər. Baxmayaraq ki, yovşanlıqların bir çox sahələri kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün əkin sahəsinə çevrilmişdir, lakin hal-hazırda ayrı-ayrı massivlərdə yovşanlı yarım-səhralar saxlanılır və yaxşı qış otlağı kimi istifadə olunur. Qış otlaqları kimi istifadə edilən sahələrdə yovşanlıqlar mühüm yer tutur ki, onların da botaniki tərkibində bir sıra taxıl bitkiləri ot örtüyünün yem keyfiyyətini artırmaqla başlıca komponent kimi iştirak edir. Fitosenoloji strukturası etibarilə lərxian yovşanlığı yarım-səhraya çox oxşayır, lakin ondan fərqli olaraq şorangəli-yovşanlıq yarım-səhrasında halofitlərə daha çox rast gəlinir.

Müasir səhra senozlarında əlverişsiz quraqlığa, şorlaşmaya, küləklə sovrulmaya və digər bu kimi məhvedici amillərə qarşı uyğunlaşma əlaməti olaraq kserofit bitkilərin inkişaf etmiş bu lokal biotipləri özlərinin qoruyucu funksiyaları ilə cəhəra və yarım-səhralarda çox mühüm bioloji əhəmiyyətə malikdirlər. Daha doğrusu, quraq ərazilərin kserofit bitkiləri arasında dözülməz şəraitə qarşı lokallaşma prosesi baş verir. Məlumdur ki, bitkilər məskunlaşdıqları ekotoplarda onlar üçün zəruri olan həyat şəraiti (yer, işıq, qida, su, hava və s.) uğrunda rəqabət aparırlar. Ekstremal şəraitdə bir çox bitkilər

göstərdi ki, bu yolla nəinki təkəcə arid ərazilərdə lokal biotiplərin sayını artırmaq, eyni zamanda boş qalmış çıpaq yerləri yüngülcə dımırqlayıb qiymətli taxıl və paxlalı efemer yem bitkilərinin toxumlarını səpməklə o yerlərin məhsuldarlığını müəyyən qədər artırmaq mümkündür. Butun bunlar, həm də səhrələşmə prosesinin təsirini azaltmış olar. Təcrübə sahəsində əkilmiş bitki toxumlarının cücməsi, inkişafı və bununla bərabər bir neçə senozmələgətirici bitki növünün və onun yaratdığı lokal biotipin vegetasiya dövrü izlənilmiş, fenospektirləri tərtib olunmuşdur.

NƏTİCƏLƏR

Beləliklə, müasir səhra və yarımsəhra fitosenozlarının kserofit bitkiləri dözülməz şəraitə qarşı uyğunlaşma əlaməti olaraq, lokal biotiplərin formalaşmasına güclü təsir göstərirlər. Arid ərazilərdəki qış otlaqlarının məhsuldarlığının artırılmasında və yem keyfiyyətinin yüksəldilməsində yaranmış lokal biotiplər böyük rol oynayır. Bu da mal-qaranın qidaya tələbatı çox olan payız, qış və yaz aylarında, təbii yaşıl yemlə təmin olunması sahəsində mühüm əhəmiyyətə malikdir.

Naхçıvan MR-in Arazboyu düzənliklərini əhatə edən, qış otlağı kimi istifadə olunan səhra və yarımsəhrələrdə ilk dəfə olaraq lokal biotiplərin sayı müəyyən edilmişdir.

Öyrənilmişdir ki, qış otlaqlarında lokal biotiplərin sayı qeyri-bərabər olmaqla, 1 ha-da 5-12 arasında dəyişir. Rayonlar üzrə cəmi 16342 ha qış otlağının 2689,6 ha-da (16,5%) 20300 lokal biotiplərin olduğu hesablanmış onların növ tərkibi və bioloji rolu öyrənilmişdir.

ƏDƏBİYYAT

- Nəbiyeva F.X.** (2010) Arid ərazilərin florası və səhrələşmə (Kür-Araz ovalığı, Arazboyu düzənliklər). Naхçıvan: Tusi, 242 s.
- Nəbiyeva F.X., İbrahimov Ə.Ş.** (2011) Yarımsəhra və səhra ekosistemlərinin deqradasiyası. Naхçıvan: Tusi, 135 s.
- Sultanova Z.R., İbrahimov Ə.Ş.** (2004) Naхçıvan MR-in səhra və yarımsəhra yem bitkiləri. AMEA Botanika İnstitutunun əsərləri, XXV: 290-293.
- Бейдеман И.Н.** (1979) Методика изучения фенологии растений и растительных сообществ. Новосибирск: Наука, 155 с.
- Быков Б.А.** (1960, 1962) Доминанты растительного покрова Советского Союза. АН Каз. ССР, Алма-Ата: Наука, т. I, 314 с.; т. II, 436 с.
- Захаров С.А.** (1939) Почвы Нахичеванской АССР. Баку: Изд.Аз.ФАН СССР, 315 с.
- Залибеков З.Г.** (1990) Об условиях мобилизации биологического потенциала аридных земель. Проблемы освоения пустынь. Научно-теоретический журнал. Ашхабад: Ылым, №1: 16-31.
- Прилипко Л.И.** (1939) Растительные отношения Нахичеванской АССР. Баку: Аз.ФАН, 196 с.
- Раменски Л.Г.** (1937) Учет и описание растительности М.: ВАСХНИЛ, с.100
- Ярошенко П.Д.** (1969) Геоботаника. М.: 198с.
- Nəbiyeva F.Kh., İbadullayeva S.J.** (2012) Development Appropriatenesses of Deserting Processes in The KAP and The PAR. Global Advanced Research Journal of Geography and Regional Planning Vol. 1(5) pp. 083-087

Ф.Х. Набиева

Исследования Фитоценозов Пустынь и Полупустынь Приараксинской Низменности Нахчыванской Автономной Республики

В статье приводятся результаты исследования влияния современных пустынных фитоценозов на формирование локальных биотипов ксерофитных растений. Установлено что, в современных пустынных фитоценозах идет процесс локализации ксерофитных растений вследствие влияния неблагоприятных природных условий (засуха, засоленность почвы, выветривание, деградация и другие разрушительные факторы). Впервые нами в низменностях Садарак, Шарур, Боюкдюз, Гюлюстан на научной основе изучены процессы локализации ксерофитных растений. Выявлено 20300 локальных биотипов, исследован их видовой состав, фитоценологическое строение и биологическая роль.

F.Kh. Nabyeva

**Studies on Phytocenoses of the Desert and Semi-Desert Lowlands Stretching
Along the Araz river in Nakhchivan Autonomous Republic**

The paper presents the results of investigations of the influence of modern desert plant communities in the formation of local biotypes xerophytic plants. It is was found out in the process of localization of xerophytic plants is going on in modern desert plant communities due to the influence of unfavorable environmental conditions (drought, salinity, erosion, degradation and other destructive factors.) For the first time the process of localization of xerophyte plants has been studied by us in Sadarak, Sharur, Boyukduz and Gulustan lowlands 20300 local biotypes were identified their specific composition, phytocenological structure and biological zole was revealed.